

состояние источников, рассказывающих об этой странице русской истории, сложно сказать однозначно “да” или “нет” наличию заговора. Однако, взвесив все имеющиеся сведения, мы склонны полагать, что все же если не заговор, то, во всяком случае, какие-то определенные действия по его организации группой недовольных политикой Ивана Грозного бояр предпринимались, и наш герой, видимо, оказался втянут в эту деятельность» (2).

Рассмотренные в обзоре несколько исторических работ показывают, что интерес к личности Ивана Грозного и времени его правления в последние годы заметно вырос как среди профессиональных историков, так и среди популяризаторов науки. Работы разного жанра и предназначенные для разной аудитории раскрывают широкий спектр малоизученных тем, вводят в научный оборот архивные материалы, демонстрируют новый взгляд на, казалось бы, изученные проблемы. Не менее ценно и то, что историки стали изучать жизненные пути не только царя и его ближайших сподвижников, но и так называемых «людей второго плана». Но многое в истории XVI столетия, в жизни людей того времени ждет своих исследователей.

Список литературы

1. Пенской В.В. Очерки истории Ливонской войны. От Нарвы до Феллина. 1558–1561. – М.: Центрполиграф, 2017. – 107 с.
2. Пенской В.В. «Центурионы» Ивана Грозного. Воеводы и головы Московского войска второй половины XVI в. – М.: Центрполиграф, 2017. – 320 с.
3. Halperin Ch.J. Anything goes: Post-1991 historiography about Ivan IV in Russia // J. of modern Russian history and historiography. – Leiden, 2017. – Vol. 10. – P. 3–27.

2019.01.004. РУЖИЦКАЯ И.В. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ НИКОЛАЕ I: ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ / ИРИ РАН; Центр гуманитарных инициатив. – М., 2018. – 312 с.

Ключевые слова: Российская империя; царствование Николая I; особенности государственного управления; Государственный совет.

В монографии д-ра ист. наук И.В. Ружицкой (ИРИ РАН) рассматриваются особенности государственного управления Рос-

сийской империей в царствование Николая I (1825–1855) через историю функционирования высшего законосовещательного органа – Государственного совета, освещается его взаимодействие с другими правительственными учреждениями высшего уровня власти, а также с монархом, что позволяет проследить процесс принятия политических решений. Правление Николая I рассматривается как этап развития российской государственности, являвшийся продолжением предыдущего и создававший условия для проведения реформ на следующем, как время формирования системы управления, просуществовавшей до 1917 г. Книга состоит из введения, шести глав и заключения, снабжена списком источников и литературы. Из архивных источников самую многочисленную составляют материалы делопроизводства Государственного совета из Российского государственного исторического архива.

Государственный совет был учрежден 30 марта 1801 г. О значительном месте Совета в структуре власти свидетельствует тот факт, что с самого начала его деятельность отличалась особой активностью, а на рассмотрение Совета поступали дела первостепенной важности. В 1810 г. Совет был преобразован. Он был разбит на департаменты, каждому из которых соответствовало отделение канцелярии во главе со статс-секретарем. Отделений было три, они «обслуживали» три из четырех департаментов – государственной экономии, гражданских и духовных дел, военных дел. При департаменте законов вместо отделения канцелярии действовала Комиссия составления законов, руководил которой Сперанский, назначенный в 1810 г. государственным секретарем, т.е. главой канцелярии Совета. По словам Сперанского, учреждением Государственного совета «сделан уже безмерный шаг от самовластия к истинным формам монархическим» (цит. по: с. 49). И в последующие годы Совет занимался вопросами текущего законодательства. При Николае I в законодательство о Государственном совете было внесено больше всего изменений за всю историю этого учреждения с 1810 по 1906 г. При нем были приняты и новые уставные документы – «Учреждение» 1842 г. Это свидетельствует о том, что новый император решил «оптимизировать работу высшего законосовещательного учреждения, для чего ему необходимо было прежде всего преодолеть сложившееся в предыдущее царствование “распределение ролей” между органами высшей власти и

вести новые “персонажи” – создать такие структуры, которые позволили бы ему повысить эффективность управления» (с. 57). Комиссия составления законов, бывшая подразделением Государственного совета с 1 января 1810 г., была упразднена 31 января 1826 г., и тем же указом было создано Второе отделение собственной Его императорского Величества канцелярии. Большинство законопроектов общего порядка поступало в Совет из этого учреждения. Его создание стало первым преобразованием структуры Государственного совета в новое царствование.

Автор подчеркивает, что «царствование Николая I характеризуется началом профессионализации управления, система которого требовала новых подходов и новых кадров» (с. 11). Это было время окончательного складывания того государственного механизма, который в основном сформировался в первой четверти XIX в. и функционировал, по крайней мере, до 1906 г. Система министерств сложилась к середине 1830-х годов, а ряд региональных реформ, осуществленных или находившихся в проектах, был систематизирован и завершен Наказом губернаторам 1837 г. и новым Учреждением губернских правлений 1845 г. Огромное значение имело для развития России в целом и для государственного строительства издание в 1832 г. Свода законов. После 1832 г. государственно-правовая система империи получила четкое оформление, расширились возможности для того, чтобы регулировать и контролировать деятельность государственных учреждений. Система органов власти Российской империи вполне вписалась в формат существовавших в это время в Западной Европе властных структур. Россия имела свою специфику, что было связано с ее политическим строем – самодержавной монархией.

По-прежнему разделению функций между структурами власти препятствовало отсутствие строгого разграничения полномочий между ними. Такое положение было вызвано тем, что не существовало четкого разграничения между *законом* и *распоряжением*. Ни в одном правовом акте не было дано определение понятий «закон», «устав», «учреждение». Это приводило к тому, что у самодержавия существовало разделение правительственных функций, но не было классического разделения властей, так как на практике теория «разделения властей» сводилась царскими чиновниками к упорядочению взаимоотношений между высшими государствен-

ными учреждениями. Важным критерием решения вопросов было обращение к обычаю. Император не всегда мог устоять перед соблазном решить дело в подобном ключе, хотя все-таки старался этого не делать. Однако Совет и другие органы власти постоянно пытались пойти этим путем.

Императором было положено начало ротации чиновничьих кадров. В начале своего правления он пытался «подстраховать» старые кадры более молодыми, чье руководство, как ему казалось, будет более эффективным: появилась должность вице-председателя Государственного совета, которую занял проверенный человек, готовый к новшествам, ведь он был отчасти их автором – В.П. Кочубей, вводились должности товарищей министров специально для образованных молодых людей, «арзамасцев» – Д.Н. Блудова и Д.В. Дашкова. Они готовы были действовать в модернизированной системе управления. Но большинство высших администраторов империи ориентировались на патримониальные отношения. Для них при принятии решений главным являлось не «общее благо» или законные основания, а личные или групповые интересы. Система государственного управления, «доставшаяся» Николаю I, была обновлена, но управленческие кадры остались старые. И это стало одной из проблем его царствования. Императору пришлось мириться с несоответствием обновленной по европейскому образцу системы органов государственной власти менталитету большинства администраторов в высшем эшелоне власти и одновременно создавать новое поколение чиновников. Если в дореформенный период в столичных канцеляриях преобладали, как правило, люди из выслужившихся писарей («подьячие»), то постепенно, по мере роста профессионализации и бюрократизации системы государственного управления, на канцелярские должности стали приглашаться люди с высшим образованием. Первой такой структурой, в которой к середине правления Николая I уже преобладал «образованный элемент», стала государственная канцелярия, в стенах которой нашли себе пристанище выпускники лицеев и университетов. Их усилиями создавалась «новая бюрократическая реальность». Уже в следующее царствование чиновник-профессионал становился все более заметным явлением в государственном аппарате, и даже появилось понятие «служилая интеллигенция» как часть образованного слоя населения.

В ходе исправления недостатков государственного аппарата именно Николай создал дополнительные структуры, такие как отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии, многочисленные «особые» комитеты и комиссии, работавшие и при Государственном совете. Было учреждено «более двух десятков различных “особых” комитетов или комиссий, перечень которых еще не до конца выявлен исследователями. Их участники и император в большинстве случаев рассматривали эти образования как *временные департаменты* Совета» (с. 203). Они стали как бы личными агентами императора, помогавшими ему преодолевать нерасторопность и некомпетентность администрации, в том числе и министров. Монарх рассчитывал на то, что они будут действовать более оперативно, чему должно было способствовать отсутствие между ним и этими структурами посредников. Создавались они для решения отдельных неотложных вопросов, в том числе проблем управления. Деятельность ряда особых комитетов «была весьма плодотворной и эффективной (например, Комитета о железных дорогах), функционирование других не увенчивалось сколь-нибудь значительными результатами. Тем не менее они были неотъемлемой частью государственной жизни второй четверти XIX в., представляя собой попытку оперативного решения верховной власти ряда актуальных проблем» (с. 286).

Государственный совет оказался в авангарде процессов, происходивших в государственном управлении, поскольку его канцелярия была первой укомплектована новыми кадрами. Она переходила на рациональные формы управления. С другой стороны, в деятельности Совета ярче, чем в других структурах, проступало «всепроникающее присутствие» императора в делах управления, его стремление контролировать даже незначительные вопросы. Это «всепроникающее» участие императора в делах Совета прослеживается очень четко, несмотря на то что он редко посещал его заседания; участие это было чрезмерным: не все дела требовали столь пристального монаршего контроля и внимания. С этим связано распространенное в литературе представление о стремлении царя не «замечать» Совет в структуре власти, которое тем не менее не может быть признано справедливым. Несмотря на ряд высказываний самодержца о месте Совета, который, как он говорил, «существует в моем понятии для того, чтобы добросове-

стно высказывать мне свое убеждение по тем вопросам, по которым я спрашиваю, ни более ни менее», имеются факты, доказывающие, что иногда Совет довольно упорно сопротивлялся императору и порой, под воздействием неопровержимых аргументов, монарх уступал. Государственный совет был подконтролен царю, но роль советчика и эксперта по целому ряду проблем он выполнял исправно. Император в своем стремлении действовать в соответствии с законом старался поддерживать «реноме» высшего законосовещательного органа империи и без крайней нужды не прибегать к мерам, подрывавшим его статус.

Автор пишет, что эпоха правления Николая I в определенном плане переходная, со всеми плюсами зарождавшегося нового (рационального) и минусами старого (традиционного) управления. Однако несомненно, что его царствование – «это этап развития российской государственности, являющийся продолжением предыдущего с его реформированием системы управления и создавший условия для проведения на следующем этапе реформ Александра II. Поэтому политическую систему императора Николая I можно рассматривать как звено в поступательном развитии российской государственности, как время складывания системы государственного управления, дожившей в своей основе до 1917 г.» (с. 292).

В.М. Шевырин

2019.01.005. ПАНЬКИНА М.А. НОЧЬ ПОСЛЕ БИТВЫ. ДЕГАЕВЩИНА И КРИЗИС В ПАРТИИ «НАРОДНАЯ ВОЛЯ». – М.: Common place, 2018. – 182 с.

Ключевые слова: партия «Народная воля»; кризис после 1 марта 1881 г.; полицейские провокации; Г.П. Судейкин; С.П. Дегаев.

Книга М.А. Панькиной (истфак МГУ) – о самом сложном периоде в истории «Народной воли», последовавшем после царевубийства 1 марта 1881 г. Партия переживала тяжелый кризис, который усугубила провокация. Уже современники называли эту провокацию «дегаевщиной» – инспектору секретной полиции Г.П. Судейкину удалось в 1882 г. сделать своим агентом члена организации С.П. Дегаева (1857–1921), который выдал многих наро-